

Revista Electrónica Primada Salud

Esp. Marvelis Cobas Brizo

marvelisc@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0000-0002-4750-739X>

Policlínico “Omar Ranedo Pubillones”, Cuba

Dr. C. Orlando Florián Cuetú

oflorian@cug.co.cu

<https://orcid.org/0000-0001-7043-8241>

Universidad de Guantánamo, Cuba

Dr. C. Rolando Durand Rill

universidad@cug.co.cu

<https://orcid.org/0000-0002-9829-1613>

Universidad de Guantánamo, Cuba

Esp. Ana Luisa Valier Silva

analuisavalier@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-1106-4463>

Policlínico “Mártires 4 de agosto”, Cuba

Cómo citar este texto:

Cobas Brizo, M., Florián Cuetú, O., Durand Rill, R., Valier Silva, A. L. (2026) Superación profesional de Medicina General Integral en pareja infértil. Primada Salud. Vol. I. No. 3. Marzo 2026. Pp. 62-73. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19943860>

Indexada y catalogado por:

Recibido: noviembre de 2025.

Aceptado: febrero de 2026.

Publicado: abril de 2026.

zenodo

Platform &
workflow by
OJS / PKP

SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MEDICINA GENERAL INTEGRAL EN PAREJA INFÉRIL

Marvelis Cobas Brizo

Especialista en Medicina Interna. Policlínico "Omar Ranedo Pubillones". Cuba
<https://orcid.org/0000-0002-4750-739X>
marvelisc@infomed.sld.cu

Orlando Florián Cuetú

Doctor en Ciencias. Universidad de Guantánamo, Cuba.
<https://orcid.org/0000-0001-7043-8241>
oflorian@cug.co.cu

Rolando Durand Rill

Doctor en Ciencias. Universidad de Guantánamo
<https://orcid.org/0000-0002-9829-1613>
universidad@cug.co.cu

Ana Luisa Valier Silva

Especialista en Medicina General Integral. Policlínico "Mártires 4 de agosto". Cuba.
<https://orcid.org/0009-0007-1106-4463>
analuisavalier@gmail.com

...

Correspondencia: marvelisc@infomed.sld.cu

RESUMEN

Introducción: la superación de los profesionales de Medicina General Integral es una necesidad constante para actualizar los conocimientos científicos y brindar con mejor calidad la asistencia médica. Objetivo: diseñar una estrategia para la superación de los profesionales de Medicina General Integral en pareja infértil afectada por las determinantes sociales de la salud en el policlínico "Omar Ranedo Pubillones", municipio Guantánamo, provincia Guantánamo, durante el período comprendido enero a diciembre de 2023. Se realizó la sistematización de los referentes teóricos y el empleo de métodos científicos: teóricos, empíricos y matemático-estadístico, para determinar variables: análisis documental, participación en cursos y entrenamientos, identificación de las determinantes sociales y la evaluación del desempeño. El universo de estudio fue 37 (33 residentes y 4 especialistas). Resultados: el análisis documental mostró la no existencia de un plan organizado ni la implementación de cursos de superación, dirigido a los profesionales en Medicina General Integral, relacionado al tema de pareja infértil. El 100 % no recibieron preparación de cursos y entrenamientos postgrado relacionados a la pareja infértil; predominó las insuficiencias para identificar los determinantes sociales de la salud que afectan la infertilidad (62,1 %), hubo mayor por ciento en los que tenían la evaluación satisfactoria del desempeño antes de aplicar la estrategia (81 %) y después de la aplicación (97,2 %). Conclusiones: con el perfeccionamiento del desempeño profesional, aumenta la calidad de la asistencia médica en la pareja infértil y el control o eliminación de la influencia de las determinantes sociales de la salud.

Palabras clave: superación profesional, pareja infértil, determinantes sociales, estrategia de enseñanza, evaluación de desempeño.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN COMPREHENSIVE GENERAL MEDICINE FOR INFERTILE COUPLES

Abstract

Introduction: Continuing education for Comprehensive General Medicine professionals is a constant need to update scientific knowledge and provide higher quality medical care. **Objective:** To design a strategy for the professional development of Comprehensive General Medicine professionals working with infertile couples affected by the social determinants of health at the “Omar Ranedo Pubillones” Polyclinic, Guantánamo Municipality, Guantánamo Province, during the period from January to December 2023. The theoretical framework was systematized, and scientific methods— theoretical, empirical, and mathematical-statistical—were employed to determine variables: document analysis, participation in courses and training, identification of social determinants, and performance evaluation. The study population consisted of 37 individuals (33 residents and 4 specialists). **Results:** Document analysis revealed the absence of an organized plan or the implementation of professional development courses for Family Medicine practitioners related to infertility. 100% of practitioners had not received postgraduate training or courses related to infertility. The most prevalent deficiency was in identifying the social determinants of health that affect infertility (62.1%). A higher percentage of practitioners had satisfactory performance evaluations before (81%) and after (97.2%) the implementation of the strategy. **Conclusions:** Improving professional performance leads to higher quality medical care for infertile couples and helps control or eliminate the influence of social determinants of health.

Keywords: professional development, infertile couple, social determinants, teaching strategy, performance evaluation.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM MEDICINA GERAL INTEGRAL PARA CASAIS INFÉRTEIS

Resumo

Introdução: A educação continuada para profissionais de Medicina Geral Integral é uma necessidade constante para atualizar o conhecimento científico e fornecer assistência médica de maior qualidade. **Objetivo:** Desenvolver uma estratégia para o desenvolvimento profissional de profissionais de Medicina Geral Integral que atuam com casais inférteis afetados por determinantes sociais da saúde na Policlínica “Omar Ranedo Pubillones”, Município de Guantánamo, Província de Guantánamo, durante o período de janeiro a dezembro de 2023. O referencial teórico foi sistematizado e métodos científicos – teóricos, empíricos e matemático-estatísticos – foram empregados para determinar as variáveis: análise documental, participação em cursos e treinamentos, identificação de determinantes sociais e avaliação de desempenho. A população do estudo foi composta por 37 indivíduos (33 residentes e 4 especialistas). **Resultados:** A análise documental revelou a ausência de um plano organizado ou da implementação de cursos de desenvolvimento profissional para médicos de família relacionados à infertilidade. 100% dos

profissionais não haviam recebido treinamento ou cursos de pós-graduação relacionados à infertilidade. A deficiência mais prevalente foi na identificação dos determinantes sociais da saúde que afetam a infertilidade (62,1%). Uma porcentagem maior de profissionais obteve avaliações de desempenho satisfatórias antes (81%) e depois (97,2%) da implementação da estratégia. Conclusões: A melhoria do desempenho profissional leva a uma assistência médica de maior qualidade para casais inférteis e ajuda a controlar ou eliminar a influência dos determinantes sociais da saúde.

Palavras-chave: desenvolvimento profissional, casal infértil, determinantes sociais, estratégia de ensino, avaliação de desempenho.

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL EN MÉDECINE GÉNÉRALE COMPLÈTE POUR LES COUPLES INFERTILES

Résumé

Introduction : La formation continue des professionnels de la médecine générale est essentielle pour actualiser leurs connaissances scientifiques et garantir des soins de meilleure qualité. Objectif : Élaborer une stratégie de développement professionnel pour les professionnels de la médecine générale prenant en charge des couples infertiles, affectés par les déterminants sociaux de la santé, au sein du centre de santé « Omar Ranedo Pubillones » de la municipalité de Guantánamo, province de Guantánamo, de janvier à décembre 2023. Le cadre théorique a été systématisé et des méthodes scientifiques (théoriques, empiriques et mathématiques-statistiques) ont été utilisées pour déterminer les variables suivantes : analyse documentaire, participation à des cours et formations, identification des déterminants sociaux et évaluation des performances. La population étudiée était composée de 37 personnes (33 internes et 4 spécialistes). Résultats : L'analyse documentaire a révélé l'absence de plan structuré et de mise en œuvre de formations continues pour les médecins généralistes spécialisées en infertilité. 100 % des praticiens n'avaient reçu aucune formation post-universitaire ni aucun cours relatif à l'infertilité. La lacune la plus fréquente concernait l'identification des déterminants sociaux de la santé influençant l'infertilité (62,1 %). Un pourcentage plus élevé de praticiens ont obtenu des évaluations de performance satisfaisantes avant (81 %) et après (97,2 %) la mise en œuvre de la stratégie. Conclusions : L'amélioration des performances professionnelles permet d'offrir des soins médicaux de meilleure qualité aux couples infertiles et contribue à maîtriser, voire à éliminer, l'influence des déterminants sociaux de la santé.

Mots-clés : développement professionnel, couple infertile, déterminants sociaux, stratégie pédagogique, évaluation des performances.

INTRODUCCIÓN

La superación de los profesionales de Medicina General Integral es una necesidad constante para actualizar los conocimientos científicos y brindar con mejor calidad la asistencia médica y lograr la satisfacción de la población que incluye a las parejas infértiles, las cuales desean obtener el producto de la concepción. A partir del siglo XX comenzó la educación médica en la superación de

los profesionales. Por otra parte, la Conferencia mundial sobre educación superior (UNESCO, 1998); propone que los ministerios de educación superior tienen las misiones científicas de graduar a los ciudadanos con responsabilidad y altas calificaciones en la formación de diplomados y educación continua.

Asimismo, la primera conferencia de Educación Superior en América Latina y el Caribe fue realizada en la Habana, Cuba en el año 1996; tercera conferencia efectuada en Córdoba, Argentina, año 2018; en Colombia, predomina el sector privado, además, aumentó la superación profesional en maestría y doctorado; en Cuba, la salud es gratuita y no existen inequidades para la educación continua, según el plan estratégico para el año 2030 “pasar de unas 650 hasta 1000 defensas de doctorado anuales y casi duplicar el porcentaje de doctores en el cuerpo docente” (Henríquez Guajardo, 2018)

De la misma forma, el Ministerio de Educación Superior Cubano, refrenda, “La superación profesional tiene como objetivo contribuir a la educación permanente y la actualización sistemática de los graduados universitarios, el perfeccionamiento del desempeño de sus actividades profesionales y académicas, así como el enriquecimiento de su acervo cultural.” Resolución No. 140 /19 Ministerio de Educación Superior (MES,2019)

De forma similar, Bonal Ruiz, et. al. (2020) afirman, que la superación profesional tiene efectos positivos basada en las competencias.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), define a la infertilidad “es una enfermedad del sistema reproductivo masculino o femenino consistente en la imposibilidad de conseguir un embarazo después de doce meses o más de relaciones sexuales habituales sin protección.”

Uno de los componentes más importantes son las determinantes sociales de la salud, que influyen en la calidad de vida de la población; con respecto, a la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (Organización Mundial de la Salud, 2009), declara, “los determinantes estructurales y las condiciones de vida que son causa de buena parte de las inequidades sanitarias entre los países y dentro de cada país”

De este modo, por las características que posee la sociedad socialista cubana exige la superación continua del profesional de la salud. El objetivo principal de esta investigación es diseñar una estrategia para la superación de los profesionales de Medicina General Integral en pareja infértil afectada por las determinantes sociales de la salud.

METODOLOGÍA

Se realizó el estudio en el policlínico “Omar Ranedo Pubillones”, municipio Guantánamo, provincia Guantánamo, durante el período comprendido enero a diciembre de 2023. Se utilizaron

métodos teóricos: histórico-lógico, analítico-sintético, inducción-deducción, sistémico-estructural; empíricos: observación, encuesta, estudio documental, y matemático-estadístico.

Histórico y lógico: para el análisis y la caracterización histórica del objeto, teniendo en cuenta las diferentes etapas del perfeccionamiento constante del proceso de la superación de los profesionales en Medicina General Integral.

Analítico-sintético: utilizados para procesar la interpretación de la información documental obtenida del proceso de superación en los profesionales de Medicina General Integral en pareja infértil afectada por determinantes sociales de salud; el estudio acerca de los referentes históricos en la fundamentación de la estrategia.

Inducción-deducción: se emplea en todas las etapas de la investigación del objeto durante la sistematización de los referentes teóricos y la valoración de la estrategia.

Sistémico-estructural: para lograr la comprensión de la esencia del objeto de estudio, se considera al proceso de educación médica continua como un sistema; la valoración de la estructura, lógica de los cursos, entrenamientos; su vínculo con las exigencias de la sociedad que se realiza en la Atención Primaria de Salud.

Métodos empíricos: se emplearon la observación, encuestas a las profesionales, entrevistas y análisis de documentos.

Observación: para constatar, mediante el desarrollo de las clases, la factibilidad de la estrategia para la superación de los profesionales en Medicina General Integral sobre el tema de la pareja infértil afectada por determinantes sociales de salud.

Encuestas a los profesionales: con el objetivo de determinar los conocimientos y habilidades de la especialidad, con respecto al tema de la pareja infértil afectada por determinantes sociales de la salud.

Entrevista grupal: para valorar las opiniones de los directivos sobre la factibilidad de la estrategia para la superación de los profesionales en Medicina General Integral relacionado de la pareja infértil afectada por determinantes sociales de la salud como parte de la educación médica continua.

Análisis documental: para el estudio de documentos oficiales y de política educacional con respecto a la superación de los profesionales en Medicina General Integral en pareja infértil afectada por determinantes sociales de la salud como parte de la educación médica continua.

Matemático-Estadístico: se utilizó en el análisis porcentual para la información cuantitativa y en la representación de resultados de los instrumentos aplicados en tablas.

Para la determinación se utiliza el muestreo intencional no paramétrico. Para ello, se realiza el siguiente procedimiento muestral: en la aplicación de las encuestas a los profesionales en Medicina General Integral (37) y las entrevistas a los directivos (3).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis documental mostró la no existencia de un plan organizado ni la implementación de cursos de superación, dirigido a los profesionales en Medicina General Integral, relacionado al tema de pareja infértil afectada por determinantes sociales de la salud. En la tabla 1 muestra los resultados de la superación profesional de cursos y entrenamientos relacionados a la pareja infértil, por lo que, el 100% no recibieron la preparación de cursos y entrenamientos de postgrado.

Tabla 1

Superación profesional de cursos y entrenamientos relacionados a la pareja infértil

	Preparación							
	Cursos				Entrenamientos			
	Recibieron		No recibieron		Recibieron		No recibieron	
No	%	No	%	No	%	No	%	
Residentes	-	-	33	89,1	-	-	33	89,1
Especialistas	-	-	4	10,8	-	-	4	10,8
Total	-	-	37	100	-	-	37	100

Fuente: cuestionario

En la tabla 2 hubo mayor por ciento de las insuficiencias del conocimiento para identificar las determinantes sociales de la salud que afectan la infertilidad de 23 profesionales (62,1 %) y no tenían dificultades los especialistas (10,8 %).

Tabla 2

Conocimientos para la identificación de las determinantes sociales de la salud que afectan la infertilidad

	Identificación de las determinantes sociales de la salud			
	Insuficiencias		No insuficiencias	
	No	%	No	%
Residentes	23	62,1	10	27,02
Especialistas	-	-	4	10,8

Fuente: entrevistas

En la tabla 3 se muestra la evaluación del desempeño profesional antes de aplicar la estrategia fue 81 % y después de la aplicación 97,2 %.

Tabla 3*Evaluación del desempeño profesional teniendo en cuenta la aplicación de la estrategia*

	Evaluación del desempeño profesional							
	Antes				Después			
	Satisfactoria		No satisfactoria		Satisfactoria		No satisfactoria	
	No	%	No	%	No	%	No	%
Residentes	27	72,9	6	16,2	32	86,4	1	2,7
Especialistas	3	8,1	1	2,7	4	10,8	-	-
Total	30	81	7	18,9	36	97,2	1	2,7

Fuente: cuestionario

El entrenamiento no está implementado ya que los profesionales que asesoran el programa de la pareja infértil son especialistas en Medicina General Integral del policlínico, los cuales no tienen la certificación del entrenamiento. Asimismo, para la superación del especialista en Medicina General Integral diseñaron una estrategia y demostraron el avance en el desarrollo de las habilidades como tutor en la atención primaria de salud. (Lima Sarmiento, et. al.,2022)

En cuanto, a la atención del programa materno infantil es importante que el médico de familia debe tener una superación continua de la especialidad en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual que provocan afectaciones graves en el feto. (Malfrán García, et. al., 2020)

Por otra parte, la formación de pregrado y la superación de post-grado de enfermería, con la aplicación de la estrategia en la evaluación y control de las diferentes formas organizativas del postgrado desencadena otros problemas y esta manera, nuevamente se debe aplicar la estrategia de superación. (Rojas Rodríguez, 2022)

También, el diplomado de Educación Médica Superior es una de las formas organizativas para la superación de los docentes de la especialidad en Medicina General Integral, en la facultad de Ciencias Médicas “Miguel Enríquez”; la evaluación del desempeño profesoral, después del diplomado el 53,3% obtuvo la categorización superior. (Vidal Borrás, et. al., 2018)

Por otro lado, el comportamiento de la enseñanza y aprendizaje de los determinantes sociales en los estudiantes de la salud y la aplicación de estos conocimientos en la atención primaria de salud en la región de las Américas, tienen como referencias algunos países como México, Brasil, Chile, Colombia y Argentina; observaron que en estos países hay un avance en la participación del gobierno sobre los determinantes y ayudan a los profesionales en la actuación por lo que existe inequidad en la atención de la población pobre. También en las Facultades de Ciencias de la salud incluyen en el plan de estudio de la carrera, el programa de determinantes sociales para lograr la formación de profesionales en atención primaria. (Moreno Gómez, et. al., 2021)

De hecho, la aplicación de estrategias para la educación médica continua a distancia, es decir, con el uso del internet permite brindar informaciones al profesional de la salud; cualquier estrategia aplicada para la superación del profesional en función del paciente se puede obtener

transformaciones en la actuación con mejor calidad asistencial, además, el resultado de la superación médica de la enseñanza impartida siempre debe tener una evaluación final. (Vera Carrasco, 2021)

Por lo que se refiere (Gutiérrez Herrera, et. al., 2019) que especialidad de Medicina Familiar General ha perdido su identidad debido que no es sinónimo de Atención Primaria de Salud, de este último obedece a las estrategias político-sanitaria, pero a través de esta, el especialista es el más solicitado por la comunidad, además, es el profesional que mantiene la interrelación del médico-paciente y la familia; también remite los pacientes a las consultas multidisciplinarias.

En relación con la superación profesional técnica de los profesores de la Educación Técnica y Profesional debe ser continua porque la actualización de los conocimientos adquiridos durante su formación debe ser transformada en función de la preparación futuras del personal que realizaran su desempeño laboral. (López Collazo, 2019)

En Cuba se realizó el estudio de la superación profesional de salud, los cuales recibieron las diferentes modalidades de la forma de organización de la enseñanza por expertos de diferentes países durante cinco años consecutivos, predominando 36 cursos que representó el 50,7 %, y se obtuvo en el año 2018 las mayores cifras de la participación de los profesionales de diferentes especialidades médicas. (Santana Martínez, et. al., 2021)

De la misma forma, el proceso de superación profesional en el policlínico “Primero de enero” de Consolación del Sur, encontraron múltiples deficiencias de ellas: no hay correspondencia con los problemas de salud de dicho policlínico como resultado fue poco adecuada; la mayoría de los profesionales recibieron la superación con el interés del tránsito de la categoría docente que representó el 70% y el resto para la actualización de los conocimientos. (Sánchez Rodríguez, et. al., 2018)

Algo similar ocurre, la educación médica continua le permite al médico la actualización de los conocimientos mediante diferentes estrategias, no es imprescindible la modalidad presencial porque existe el uso del internet, la participación en simposio, jornadas científicas y la auto preparación para brindar con calidad la asistencia médica. (Valerga y Trombetta, 2019)

En cambio, los dirigentes deben tener la actualización de los conocimientos para el perfeccionamiento del desempeño del cargo que es una responsabilidad de él, de tomar conductas adecuadas. El administrativo tiene varias opciones de modalidades en la superación como la virtual y la semipresencial sin afectar la asistencia en el centro laboral. (Troitiño Díaz, 2021)

Con respecto a los servicios de salud en Cuba, se brindan una asistencia de alta calidad a la comunidad, a partir de la superación profesional y las exigencias de la población; los currículos de los profesionales se incrementan con el aprendizaje de las estrategias implementadas en cada entidad para la superación respondiendo a los problemas de salud de la sociedad. (Vela-Valdés, et. al., 2018)

Por otra parte, los autores consideran que la organización del aprendizaje del profesional se debe incorporar aquellos que tienen dificultades en el desempeño y no solamente considerando este proceso de orientaciones en el perfeccionamiento. (López Espinosa, et. al., 2019)

CONCLUSIONES

Con el perfeccionamiento del desempeño profesional, aumenta la calidad de la asistencia médica en la pareja infértil y el control o eliminación de la influencia de las determinantes sociales de salud.

REFERENCIAS

Bonal Ruiz, R., Valcárcel Izquierdo, N., Roger Reyes, M. D. L. Á. (2020). De la educación médica continua al desarrollo profesional continuo basado en competencias. *Educación Médica Superior*, 34(2).

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412020000200024&script=sci_arttext&lng=pt

Gutiérrez Herrera, R. F., Ordóñez Azuara, Y., Gómez Gómez, C., Ramírez Aranda, J. M., Méndez Espinoza, E., Martínez Lazcano, F. (2019). Análisis sobre elementos de contenido en medicina familiar para la identidad profesional del médico familiar. *Revista Médica La Paz*, 25(1), 58-67.

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1726-89582019000100009&script=sci_arttext

Henríquez Guajardo, P. (2018). *Educación superior en américa latina y el caribe. Estudios retrospectivos y proyecciones*. CRES 2018 mayo Córdoba, Argentina.

http://cres2018.unc.edu.ar/uploads/educacion-superior-estudios_retrospectivos.pdf

Lima Sarmiento, L., Hernández, K. C. G., Esquivel, G. D. J. P., Gutiérrez, R. A., Rodríguez, R. F. (2022). Estrategia de superación profesional para potenciar habilidades pedagógicas profesionales en el tutor de Medicina General Integral. *Revista Cubana de Educación Superior*, 41(Especial 2), 1-12.

<https://revistas.uh.cu/rces/article/view/25>

López Collazo, Z. S. (2019). Enfoques teóricos acerca de la superación profesional, una mirada en las áreas técnicas. *Varona. Revista Científico Metodológica*, (68).

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1992-82382019000100004&script=sci_arttext

López Espinosa, G. J., Lemus Lago, E. R., Valcárcel Izquierdo, N., Torres Manresa, O. M. (2019). La superación profesional en salud como modalidad de la educación de posgrado. *Edumecentro*, 11(1), 202-217.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-28742019000100202&script=sci_arttext&lng=en

- Malfrán García, M. D., García Céspedes, M. E., Solís Solís, S. (2020). *Fundamentación teórica de la superación profesional del médico de familia en la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH y la Sífilis Congénita* [simposio]. EDUMEDHOLGUIN2020. 1-22.
<http://www.edumedholguin2020.sld.cu/index.php/edumedholguin/2020/paper/download/461/269>
- Moreno Gómez, M. D. M., Hernández Rincón, E. H., Ayala Escudero, A., Correal Muñoz, C. A. (2021). Enseñanza y aprendizaje de los determinantes sociales en salud en la región de las Américas. *Educación Médica Superior*, 35(3).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412021000300018&script=sci_arttext&lng=pt
- Organización Mundial de la Salud. (2009). *Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud*. Informe de la Secretaría. 62ª Asamblea Mundial de la Salud.
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/a62/a62_9-sp.pdf
- Ministerio de Educación Superior (MES) (5 de septiembre de 2019) *Resolución 140 del 2019 del Ministerio de Educación Superior, Instrucción 1 del 2020: Reglamento de la Educación de Postgrado de la República de Cuba*. Gaceta oficial. 2019.
https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2019-o65_0.pdf
- Rojas Rodríguez, Y. (2022). La formación continua y la superación profesional del Licenciado en enfermería. Retos y desafíos. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 5(3), 193-199.
<https://www.redalyc.org/pdf/7217/721778120023.pdf>
- Sánchez Rodríguez, Y., Herrera Miranda, G. L., Páez Bejerano, L. R., García Seruto, M., Carmona Domínguez, D. (2018). Regularidades del proceso de superación profesional. *Revista Cubana de Educación Médica Superior*, 32(2), 1-10.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s0864-21412018000200015&script=sci_arttext
- Santana Martínez, L., Centelles Cabrera, M. E., Gómez Olivera, I., Medina Gondres, Z. E., Toledo Fernández, A. M. (2021). Experiencia cubana en la superación profesional de salud por expertos extranjeros (2015-2019). *Revista de Información científica para la Dirección de Salud*, 17(35),1-16.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1996-35212021000200012&script=sci_arttext&lng=en
- Troitiño Díaz, D. M. (2021). La superación profesional de los directivos y reservas en las escuelas ramales. *Revista Referencia Pedagógica*, 9 (2), 247-258.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2308-30422021000200247&script=sci_arttext&lng=en
- Valerga, M., Trombetta, L. (2019). La educación médica continua y la vigencia de la especialidad médica. *Rev. Asoc. Méd. Argent*, 34-36.
<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/esqmhorganizacinORTomadeDecisionesOrganizacionalesOREficienciaOrganizacionalORModelosOrganizacionalesORAfiliacinOrganizacional>

[ORCulturaOrganizacionalORInnovacinOrganizacionalORObjetivosOrganizacionalesORDesarrollodeProgramaORSoportedelainvestigacinORCreacindeCapacidadORInfraestructura/biblio-1087229](#)

Vela-Valdés, J., Salas-Perea, R. S., Quintana-Galende, M. L., Pujals-Victoria, N., González-Pérez, J., Díaz-Hernández, L., ... Vidal-Ledo, M. J. (2018). Formación del capital humano para la salud en Cuba. *Revista Panamericana de Salud Pública*, (42), 73-80.

<https://www.scielosp.org/article/rpsp/2018.v42/e33/es/>

Vera Carrasco, O. (2021). Educación médica continua. *Revista "Cuadernos"*, 62(2), 82-86.

http://www.scielo.org.bo/pdf/chc/v62n2/v62n2_a11.pdf

Vidal Borrás, E., Guerra Román, J. Y. (2018). El desempeño docente de los especialistas en Medicina General Integral. *Revista Pedagogía Profesional*, 16(3), 1-12.

<http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rPProf/article/view/625>

UNESCO (5–9 de octubre, 1998) *Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión y Acción*. París.

Organización Mundial de la Salud. [OMS]. (2022, 4 de abril). *Infertilidad*.

https://www.who.int/health-topics/infertility#tab=tab_1

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 3: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.